

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСТИТА ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ КОРОВ

**Use of the automated steam control system for the determination of the mastitude
with free content of cows**

Новицкая К. В., научный сотрудник,
ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН – филиал Уральский НИИСХ
(Екатеринбург, ул. Главная, д.21)

Неверова О. П., кандидат биологических наук, доцент,

Афоница Д. А., магистрант,

Грин А. А., магистрант,

Уральский государственный аграрный университет
(Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, д.42)

Рецензент: Гридин В. Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Аннотация

При беспривязной технологии содержания коров появляется значительная проблема в контроле физиологического состояния животных. Особенно это касается выявления коров с маститом. В настоящее время автоматизированные системы управления стадом осуществляют контроль качества молока в режиме онлайн. Для этого в различных системах создаются соответствующие отчеты и графики, облегчающие работу ветеринарных специалистов. Это позволяет вовремя выявлять больных животных, производить их лечение с меньшими затратами и получать молоко высшего качества.

Ключевые слова: беспривязная технология, корова, продуктивность, мастит.

Summary

With the Free technology of keeping cows, a significant problem appears in the control of the physiological state of the animals. Especially this concerns the identification of cows with mastitis. Currently, automated herd management systems monitor the quality of milk online. For this purpose, various reports and graphs are created in various systems to facilitate the work of veterinary specialists. This makes it possible to identify sick animals in time, to produce them at a lower cost and to obtain the highest quality milk.

Keyword: loose technology, cow, productivity, mastitis.

Перевод молочного животноводства на промышленную основу имеет ряд специфических трудностей, которые обусловлены биологическими и физиологическими особенностями коров. Это, в свою очередь, затрудняет стандартизацию производственных процессов, их механизацию и автоматизацию, перевод всех процессов на непрерывный, циклический и ритмичный технологический поток, но самое главное большие проблемы возникают при организации учета движения поголовья, обнаружение коров в охоте и их осеменение, а также выявление и лечение больных животных [1,2,3,4,5,6,7].

Беспривязная технология содержания крупного рогатого скота достаточно полно разработана. Она способствует повышению двигательной активности животных и

потребления сочных и грубых кормов, и вследствие этого, увеличению молочной продуктивности и улучшению воспроизводительных качеств. С другой стороны, крупногрупповое содержание не дает возможности провести разбивку стада на группы животных в соответствии с их продуктивностью, физиологическим состоянием и возрастом. В тоже время, использование электронных чипов на каждом животном сглаживает отрицательное действие крупногруппового содержания коров. В тоже время беспривязная технология содержания животных, обеспечивая снижение затрат труда, получение высококачественной продукции на фоне повышения молочной продуктивности, требует решения проблемы постоянного контроля за состоянием стада, с минимальным вмешательством человека.

Для решения этой проблемы поставлена задача проанализировать работу Системы управления стадом Афифарм с целью автоматизированного выявления маститных коров в одном из передовых сельскохозяйственном предприятии Ирбитского района.

Система управления стадом Афифарм имеет многофункциональные возможности. Причем анализ и сравнение любого показателя продуктивности или физиологического состояния животного производится в среднем за последние 10 дней по каждой корове в отдельности, а не со средними показателями по стаду или породе. Работа системы основана на анализе выявленных отклонений.

Беспривязная технология содержания коров предусматривает обезличку животных. Если при привязной технологии доярка постоянно контролирует состояние здоровья своих коров, то при беспривязной – личный контроль за животными практически невозможен. В первую очередь это проявляется в повышении количества животных с заболеванием вымени (маститом).

Мастит это воспаление железистой ткани вымени с разрушением эпителиальных клеток и выводом в молоко различных катионов, что обеспечивает повышение электропроводности молока. Увеличение электропроводности молока положено в основу определения мастита.

Уровень электропроводности определяется в молокомере сразу при поступлении первых порций и в дальнейшем в потоке молока при доении. При отклонении электропроводности молока от средних данных за последние 10 дней, срабатывает световой и звуковой сигнал на дисплее. Индикатор дает сигнал за 1-4 дня до появления видимых изменений в молоке. В этом случае оператор машинного доения переводит процесс доения в отдельное ведро и производит лечение животного, согласно схеме принятой в хозяйстве. Данные по проводимости молока поступают в компьютер, обрабатываются и заносятся в отчет по здоровью (табл. 1) с одновременным построением графика (график 1).

В отчете «Здоровье по 2 отклонениям» цифры, характеризующие отклонение электропроводности молока, отмечены красным цветом, на графике уровень проводимости показывает линия также красного цвета.

Таблица 1

Здоровье по двум отклонениям

Корова	Продуктивность, %		Проводимость, %		Активность, %	
	1	2	1	2	1	2
110	-16	-9	16	16	-1	-14
125*	-41	-30	85	125	-22	-26
189	-15	-25	2	0	-30	-7
196	-36	-6	-11	2	-12	-27
260	-23	-21	3	-10	-20	-3

Примечание: 125* - синий номер коровы, помеченный звездочкой означает, что у данного животного происходит постепенное сокращение продуктивности.

В отчете «Здоровье по двум отклонениям» регистрируются животные у которых имеются отклонения по двум из трех заданных параметров, то есть продуктивности, двигательной активности и электропроводности (проводимость). При анализе этого отчета ветеринарный врач в первую очередь обращает внимание на коров имеющих повышенную электропроводность молока, так как при попадании маститного молока в общий танк охладитель все молоко будет выбраковано.

График 1. Динамика изменения молочной продуктивности и электропроводности молока

При анализе таблицы 1 видно, что у коровы №125 вероятно мастит. Как следует из данных отчета у этой коровы происходит снижение молочной продуктивности при одновременном повышении электропроводности. Кроме этого, двигательная активность животного также снижается. Сочетание этих трех факторов свидетельствует о наличии у этого животного заболевания маститом. Для наглядности в программе предусмотрено построение графиков. Здесь также четко видно, что у коровы появился мастит.

Заключение. Анализ работы Системы управления стадом Аффифарм показал, что она позволяет определить маститных коров, причем на ранней стадии заболевания, что позволяет начать лечение на 2-3 дня раньше, в результате снижаются затраты на лекарства, труда и ускоряется процесс излечения коровы, что приводит в конечном счете к экономии финансов.

Библиографический список

1. Гридин В. Ф., Тягунов Р. С., Сиромаша С. Н. Особенности воспроизводства стада при беспривязной технологии : Материалы IV Всеросс.науч.-практ. конф. «Современные технологии в животноводстве: проблемы и пути решения». Казань, 2012. С.135-140.
2. Тягунов Р. С., Гридин В. Ф. Использование системы управления стадом FASTOS 2000 для контроля воспроизводства в агрофирме «Байрамгул» // Труды ГНУ Уральский НИИСХ. 2011. Т. 2. С. 21-24.
3. Гридин В. Ф. Методическое руководство по использованию «Системы управления стадом» Аффифарм. Екатеринбург, 2011. 15 с.

4. Зезин Н. Н., Гридина С. Л., Гридин В. Ф. Рекомендации по содержанию и эксплуатации крупного рогатого скота на комплексе с беспривязной технологией. Екатеринбург. 2015. 63 с.
5. Гридин В. Ф., Палий Г. Ф. Использование информационных технологий в животноводстве – залог успеха // Сборник тр. ФГБНУ Уральский НИИСХ. 2016. Т. 63. С. 328-333.
6. Ряпосова М. В., Тарасенко М. Н., Лысова Я. Ю. Заболеваемость коров маститами в зависимости от технологии их доения // Ветеринария. 2017. № 3 с. 586.
7. Ряпосова М. В., Шкуратова И. А., Кадочников Д. М., Тарасенко М. Н. Микробный пейзаж при маститах и эндометритах у коров в племенных организациях Уральского региона // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2015. № 3. С. 53-55.